

Bonnes pratiques pour la collecte et la gestion des échantillons et des données environnementales

École de terrain - Master Gestion de l'Environnement (GESTE)

JAFFREZ Lilian : Version 3

OTELo / LIEC / Université de Lorraine - Juin 2026

Table des matières

1. Principes généraux et cycle de vie des données
2. Préparation en amont du terrain
3. Matériel, instruments, calibration et traçabilité
4. Métadonnées minimales, standards et règles FAIR
5. Organisation des fichiers, saisie et structuration des données
6. Contrôle qualité, validation et correction des données
7. Sauvegarde, sécurité, données personnelles et pérennisation
8. Préparation d'un jeu de données publiable et référentiels à mobiliser
9. Bonnes pratiques par type de donnée
10. Plan de gestion de données simplifié
11. Annexes opérationnelles : check-lists, dictionnaire, README, journal d'anomalies, standards et ressources

1. Principes généraux et cycle de vie des données

1.1. Pourquoi ce guide ?

Les données produites lors d'une école de terrain ont un potentiel scientifique et de valorisation important : elles documentent des sites, des méthodes, des observations et des mesures qui peuvent être comparées d'une promotion à l'autre. Leur valeur ne dépend pas uniquement de la qualité scientifique des mesures, mais aussi de la qualité de leur documentation, de leur structuration et de leur conservation.

Une donnée mal contextualisée devient difficilement interprétable. À l'inverse, une donnée accompagnée de métadonnées complètes peut être vérifiée, réutilisée, comparée, publiée et citée. Le présent guide sert donc à sécuriser la chaîne complète : préparation, collecte, saisie, contrôle, validation, export, dépôt et réutilisation.

Principe central

Une donnée réutilisable doit permettre de répondre sans ambiguïté à sept questions :

Quoi a été mesuré ou observé ? où ? quand ? par qui ? selon quel protocole ? avec quel instrument ? avec quel niveau de qualité ou de validation ?

1.2. FAIR ne signifie pas seulement « ouvert »

Les principes FAIR visent à rendre les données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Une donnée peut être FAIR sans être totalement ouverte, par exemple lorsque certaines informations doivent rester contrôlées ou protégées. À l'inverse, un fichier mis en ligne sans métadonnées, sans licence et sans dictionnaire de données n'est pas réellement réutilisable.

Principe	Objectif	Application concrète à l'école de terrain
F - Findable	La donnée doit pouvoir être retrouvée.	Nommage clair, identifiants stables, métadonnées complètes, dépôt dans un entrepôt de confiance.
A - Accessible	La donnée ou ses métadonnées doivent être accessibles selon des conditions explicites.	Dépôt dans un entrepôt, licence claire, restrictions documentées si nécessaire.
I - Interoperable	La donnée doit pouvoir être croisée avec d'autres données.	Formats ouverts, unités normalisées, vocabulaires contrôlés, structure tabulaire propre, respect d'un standard d'échange et/ou de métadonnées.
R - Reusable	La donnée doit pouvoir être comprise et réutilisée.	README, dictionnaire de données, protocole, qualité, conditions d'usage, citation.

1.3. Cycle de vie des données de terrain

Étape	Ce qui doit être produit	Responsabilité principale
1. Préparation	Objectifs, protocole, variables, matériel, autorisations, plan de saisie.	Encadrants + équipes
2. Collecte terrain	Mesures, observations, prélèvements, photos, coordonnées, contexte météo/hydrologique.	Étudiants + encadrants
3. Saisie / import	Saisie dans formulaires, tableurs ou base relationnelle selon les règles communes.	Étudiants
4. Contrôle quotidien	Complétude, cohérence, formats, doublons, anomalies, sauvegarde.	Équipes + responsable données
5. Validation scientifique	Vérification par les encadrants : protocole, valeurs, exclusions, corrections.	Équipe scientifique
6. Export et documentation	CSV, dictionnaire de données, README, protocole, journal d'anomalies.	Responsable données
7. Dépôt et diffusion	Jeu de données exemple ou complet dans entrepôt de données (ORDaR, autre ...), licence, citation, métadonnées.	OTELo / encadrants

À chaque étape : sauvegarde, identifiants stables, journal d'anomalies, gestion des versions et métadonnées FAIR

Figure 1 - Cycle de vie des données de terrain : de la préparation à la réutilisation.

Une donnée gagne en valeur à chaque étape si elle reste reliée à son contexte de production : protocole, station, date, opérateur, instrument, qualité, version et décision de validation. Le dépôt n'est donc pas une fin en soi : il permet la citation, la comparaison entre promotions et la préparation des campagnes suivantes.

1.4. États de la donnée

État	Définition	Règle
Brute	Donnée directement issue du terrain ou de l'instrument.	Ne pas modifier. Conserver dans un dossier protégé.
Saisie	Donnée recopiée ou importée dans un formulaire, tableur ou base.	Vérifier les formats et les champs obligatoires.
Contrôlée	Donnée ayant passé les contrôles de complétude et cohérence.	Documenter les anomalies restantes.
Validée	Donnée approuvée par l'équipe scientifique.	Peut être intégrée au jeu de données final.
Publiée	Donnée déposée avec métadonnées, licence et documentation.	Ne modifier que par versionnement ou nouvelle publication.

2. Préparation en amont du terrain

2.1. Définir les objectifs scientifiques et pédagogiques

Avant toute mission, les objectifs scientifiques et opérationnels doivent être formulés clairement. Ils orientent les phénomènes à étudier, les hypothèses, les variables à mesurer, les stations à visiter et les protocoles à appliquer. Des objectifs précis évitent la collecte de données inutiles et facilitent le traitement ultérieur.

- **Objectif scientifique** : ce que l'on cherche à comprendre ou comparer.
- **Objectif pédagogique** : ce que les étudiants doivent apprendre à mesurer, observer, saisir ou documenter.
- **Objectif de données** : ce qui devra être exploitable en fin de campagne : tables, cartes, graphiques, jeu de données publiable.

2.2. Identifier les données à collecter

Pour chaque objectif, il faut définir les variables, les unités, les protocoles, les instruments, le niveau de précision attendu et les métadonnées associées. Il est préférable de produire avant le terrain une liste validée des champs à renseigner, afin de limiter les ajouts improvisés et les champs libres non maîtrisés.

Type de donnée	Exemples	Métadonnées critiques
Mesures physico-chimiques	température, pH, conductivité, oxygène dissous, turbidité	unité, sonde, calibration, heure, station, profondeur
Observations biologiques	taxons, abondance, recouvrement, traces, indices	référentiel taxonomique, niveau d'identification, observateur, méthode
Prélèvements	eau, sol, sédiment, macroinvertébrés, végétation	identifiant échantillon, contenant, volume/masse, conservation, destination
Photographies	site, transect, échantillon, habitat, anomalie	nom de fichier, date/heure, orientation, auteur, lien à station/échantillon
Coordonnées spatiales	GPS station, transect, point de prélèvement	système de coordonnées, précision, altitude si disponible

2.3. Planifier la campagne

La planification doit préciser les sites, l'ordre de passage, les périodes d'échantillonnage, la durée estimée des protocoles, les conditions météo à surveiller, les contraintes d'accès et les tâches à réaliser sur chaque station. Elle doit aussi prévoir un ordre de priorité en cas de temps limité, de panne ou de conditions défavorables.

- Préparer une carte ou un plan de site avec les stations attendues.
- Définir les identifiants prévisionnels des stations et, si possible, des échantillons.
- Prévoir le temps de saisie et de vérification en fin de journée.
- Identifier les données prioritaires qui ne peuvent pas être reconstituées après le terrain.
- Prévoir les alternatives en cas d'aléas naturels : pluie, crue, accès impossible ou panne de matériel.

2.4. Organiser les rôles et responsabilités

La répartition des rôles limite les oublis et les erreurs. Chaque équipe doit savoir qui mesure, qui saisit, qui vérifie, qui prend les photos, qui gère les échantillons et qui assure la sauvegarde du soir.

Rôle	Mission	Point de vigilance
Responsable protocole	S'assure que le protocole est appliqué correctement.	Relit la fiche terrain avant de quitter la station.
Responsable saisie	Renseigne les données et signale les champs incomplets.	Contrôle que les unités et formats sont corrects.
Responsable GPS / localisation	Relève les coordonnées et le système utilisé.	Note la précision et l'éventuelle incertitude.
Responsable photos	Photographie les éléments prévus et nomme les fichiers.	Associe chaque photo à une station ou un échantillon.
Responsable échantillons	Étiquette, conserve et suit les prélèvements.	Vérifie l'unicité des identifiants et la chaîne de conservation.
Responsable contrôle du soir	Centralise, sauvegarde et vérifie les données.	Tient le journal d'anomalies et de corrections.

2.5. Protocoles, autorisations et sécurité

Les protocoles doivent être disponibles avant le départ, dans une version stable, datée et compréhensible. Les autorisations d'accès, restrictions réglementaires, consignes de sécurité et équipements de protection individuelle doivent être vérifiés. Toute déviation au protocole doit être documentée, car elle peut modifier l'interprétation des données.

Règle de traçabilité

Une mesure réalisée hors protocole n'est pas nécessairement inutilisable, mais elle doit être signalée. Le journal d'anomalies doit expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, et quelles données sont concernées.

3. Matériel, instruments, calibration et traçabilité

3.1. Inventaire et préparation du matériel

Chaque campagne doit disposer d'une liste de contrôle du matériel. Cette liste doit distinguer le matériel obligatoire, le matériel de secours, les consommables, les supports de saisie et les équipements de protection. Les instruments critiques doivent porter un identifiant unique ou une référence clairement notée.

- Sondes et capteurs : modèle, numéro ou identifiant, état, batterie, accessoires.
- Échantillonnage : contenants, étiquettes, marqueurs, glacière, conservateurs, gants.
- Saisie : fiches papier, tablette/ordinateur, chargeurs, batterie externe, crayon indélébile.
- Localisation : GPS, téléphone, cartes hors ligne, système de coordonnées prévu.
- Sécurité : EPI, trousse de secours, consignes d'accès, numéros utiles.

3.2. Calibration et journal d'instrument

Les instruments sensibles doivent être calibrés ou vérifiés selon les recommandations du fabricant ou du protocole. Les informations de calibration doivent être rattachées aux mesures afin d'interpréter les écarts éventuels entre équipes ou campagnes.

Champ du journal	Description	Exemple
instrument_id	Identifiant ou numéro de l'instrument	SONDE_PH_01
date_calibration	Date de la dernière calibration	2026-05-18
solution_etalon	Référence ou valeur de la solution utilisée	pH 4, pH 7, pH 10
operateur_calibration	Personne ayant réalisé la calibration	Equipe A / Initiales
resultat_verification	Conforme / à surveiller / non conforme	Conforme
commentaire	Écart constaté, panne, remplacement capteur	Électrode rincée avant mesure

3.3. Matériel de secours et continuité de collecte

Le matériel de secours évite l'interruption de la collecte en cas de panne. Lorsque le matériel de secours est utilisé, il doit être mentionné dans les métadonnées de la mesure, car un changement d'instrument peut influencer la comparabilité des données.

4. Métadonnées minimales et règles FAIR

4.1. Métadonnées obligatoires pour toute donnée terrain

Les métadonnées décrivent le contexte d'acquisition. Elles doivent être saisies au même moment que la donnée ou immédiatement après, car elles sont difficiles à reconstituer. Une donnée sans métadonnées peut être exclue du jeu final ou rester non publiable.

Champ	Définition	Niveau	Exemple
campagne_id	Identifiant de la campagne ou année	Obligatoire	GESTE_2026
station_id	Identifiant stable de la station	Obligatoire	ORNE_ST03
date_observation	Date au format ISO	Obligatoire	2026-05-18
heure_observation	Heure locale, 24 h	Fortement conseillé	14:35
coord_x / longitude	Coordonnée géographique ou projetée	Obligatoire si spatial	6.123456
coord_y / latitude	Coordonnée géographique ou projetée	Obligatoire si spatial	49.123456
systeme_coordonnees	Référentiel spatial	Obligatoire si spatial	WGS84 / EPSG:4326
protocole_id	Protocole appliqué	Obligatoire	I2M2_v2026
operateur_id / equipe_id	Personne ou équipe ayant acquis la donnée	Obligatoire	Equipe_B
instrument_id	Instrument ou méthode de mesure	Obligatoire si mesure	SONDE_MULTI_02
variable	Paramètre mesuré ou observé	Obligatoire	temperature_eau
valeur	Résultat brut ou validé selon état	Obligatoire si applicable	12.4
unite	Unité normalisée	Obligatoire si valeur numérique	°C
qualite_flag	Indicateur de qualité ou statut	Fortement conseillé	OK / A_VERIFIER / EXCLU
commentaire_terrain	Contexte utile, anomalie, limite	Conseillé	Mesure après épisode pluvieux

4.2. Métadonnées descriptives pour publication

Pour préparer un dépôt, il faut compléter les métadonnées de découverte et de réutilisation : titre, résumé, responsables, mots-clés, couverture spatiale et temporelle, méthodes, droits, licence, citation, financeurs ou contexte pédagogique, liens vers protocoles et dictionnaire de données.

Élément	Rôle	Exemple
Titre	Nom compréhensible du jeu de données.	Données environnementales de l'école de terrain Master GESTE - campagne 2026
Résumé	Description courte : contexte, objectifs, sites, types de données.	Mesures physico-chimiques, observations biologiques et données de sédiments collectées...
Créateurs / contributeurs	Personnes ou équipes responsables de la production et validation.	Encadrants, OTELo, LIEC, promotion
Mots-clés	Termes facilitant la recherche.	écologie, rivière, sédiment, biodiversité, FAIR
Méthodes	Protocoles et instruments utilisés.	CarHyCE, I2M2, sonde multiparamètre...
Couverture spatiale	Sites, stations, coordonnées, bassin versant.	Orne, stations ORNE_ST01 à ORNE_ST05
Couverture temporelle	Dates de collecte.	2026-05-18 au 2026-05-22
Licence	Conditions de réutilisation.	CC-BY 4.0 ou licence validée par l'établissement
Fichiers associés	Données, README, dictionnaire, protocoles, journal qualité.	data.csv, README.md, dictionnaire_donnees.csv

4.3. Standards de métadonnées et référentiels recommandés

Les étudiants n'ont pas vocation à produire directement des fichiers DataCite, EML, Darwin Core ou ISO 19115. En revanche, les champs collectés doivent être structurés de manière compatible avec ces standards afin de faciliter l'export, le dépôt, l'interopérabilité et la réutilisation future des données.

Contexte d'usage	Standard ou référentiel conseillé	Utilisation concrète pour l'école de terrain
Dépôt, citation et DOI	DataCite Metadata Schema 4.7	Métadonnées de découverte et de citation : titre, créateurs, contributeurs, résumé, dates, droits, licence, financement, géolocalisation, relations avec publications, protocoles, scripts ou échantillons.
Écologie et environnement	EML - Ecological Metadata Language	Documentation complète d'un jeu écologique : méthodes, couverture spatiale et temporelle, tables, attributs, unités, protocoles, effort d'échantillonnage et qualité.
Biodiversité, taxonomie, occurrences	Darwin Core / Darwin Core Archive	Normalisation des observations biologiques : taxon, occurrence, événement d'échantillonnage, identification, observateur, abondance, présence/absence, niveau de validation.
Données géographiques	ISO 19115 / ISO 19115-1	Description de l'emprise spatiale, du système de coordonnées, de la précision, de la qualité spatiale, de la distribution et de la lignée de production.
Données sur l'eau	SANDRE	Référentiel prioritaire pour les paramètres, supports, méthodes, unités, stations et échanges de données relatives à l'eau en France.
Capteurs, sondes, observations instrumentées	SOSA/SSN ou OGC SensorThings API	Modélisation avancée des capteurs, observations, propriétés observées, procédures, résultats et échantillons. À réserver plutôt à la base de données ou à une évolution technique.
Unités	UCUM, éventuellement QUDT	Codage non ambigu des unités : °C, mg/L, µS/cm, m, cm, %, g, etc. Le guide doit conserver une liste contrôlée d'unités et éviter les variantes non documentées.
<p>Principe de mise en œuvre Pour le Master GESTE, l'objectif est de disposer d'un profil de métadonnées simple : un noyau commun obligatoire, puis des champs spécialisés selon le type de donnée.</p>		

4.4. Champs complémentaires recommandés pour améliorer l'interopérabilité

Les champs ci-dessous complètent les métadonnées minimales déjà listées. Ils ne sont pas tous obligatoires pour chaque protocole, mais doivent être prévus dans le dictionnaire de données.

Champ recommandé	Pourquoi le renseigner ?	Exemple
metadata_standard_name / metadata_standard_version	Indiquer le standard mobilisé pour le dépôt ou l'export.	DataCite 4.7 ; EML ; Darwin Core
observed_property	Nom explicite de la propriété mesurée ou observée.	température de l'eau ; pH ; abondance taxon
observed_property_uri	Lien vers un référentiel ou vocabulaire contrôlé lorsque disponible.	URI SANDRE, NERC, EnvThes, autre référentiel
matrix / support	Décrire le milieu ou support de mesure.	eau ; sédiment ; sol ; végétation ; biofilm
method_id / method_version	Identifier la méthode et sa version.	CarHyCE_v2026 ; I2M2_v2026
coordinate_uncertainty_m	Documenter la précision spatiale du point GPS.	3 m ; 10 m
altitude_m	Compléter la localisation lorsque disponible.	238 m
timezone	Éviter l'ambiguïté sur les heures locales.	Europe/Paris
data_status	Distinguer les états de la donnée.	brute ; saisie ; contrôlée ; validée ; publiée
validation_date / validator	Tracer la validation scientifique.	2026-05-22 ; Encadrant A
correction_history_id	Relier la donnée au journal d'anomalies ou de corrections.	CORR_2026_001

4.5. Métadonnées spécifiques aux échantillons

Pour les prélèvements physiques, le lien entre le terrain, le conditionnement, le transport, le laboratoire et l'analyse doit être conservé. Un identifiant d'échantillon ne doit jamais être réutilisé, même si le prélèvement est finalement annulé ou exclu.

Champ recommandé	Rôle	Exemple
sample_type	Nature générale du prélèvement.	eau ; sol ; sédiment ; macroinvertébrés
sample_matrix	Matrice environnementale réellement prélevée.	sédiment fin ; eau de surface ; horizon organique
depth_value / depth_unit	Profondeur ou horizon de prélèvement.	0-5 cm ; 20 cm
sample_volume / sample_mass	Volume ou masse prélevée.	500 mL ; 250 g
container_type	Contenant utilisé.	flacon PEHD ; tube ; sachet ; filtre
preservation_method	Mode de conservation.	réfrigération ; congélation ; éthanol ; obscurité
storage_temperature	Température de conservation si pertinente.	4 °C ; -20 °C
chain_of_custody	Traçabilité des transferts entre terrain et laboratoire.	prélevé par équipe B ; reçu par laboratoire le 2026-05-19
lab_analysis_id	Lien entre le prélèvement et l'analyse laboratoire.	ANA_2026_0032
sample_identifieur_external	Prévoir un identifiant externe si le périmètre le justifie.	DOI/IGSN/autre PID

4.6. Métadonnées spécifiques aux observations biologiques et taxonomiques

Pour les observations biologiques, il est recommandé de distinguer ce qui a été observé sur le terrain, ce qui a été identifié ensuite et ce qui a été validé scientifiquement. Cette distinction évite de confondre observation, interprétation taxonomique et validation.

Champ recommandé	Rôle	Exemple
scientificName	Nom scientifique proposé ou observé.	Gammarus pulex
taxonID	Identifiant dans un référentiel taxonomique.	Identifiant TAXREF ou GBIF
taxonRank	Rang taxonomique atteint.	espèce ; genre ; famille ; morphotype
identificationQualifier	Qualifier l'incertitude d'identification.	cf. ; aff. ; sp. ; non déterminé
identifiedBy	Personne ayant réalisé l'identification.	Étudiant / encadrant
dateIdentified	Date de l'identification.	2026-05-20
identificationValidationStatus	Statut de validation taxonomique.	à vérifier ; validé ; rejeté
occurrenceStatus	Statut d'occurrence.	présent ; absent ; indéterminé
organismQuantity / organismQuantityType	Quantité observée et type de mesure.	12 individus ; recouvrement 30 % ; classe d'abondance

5. Organisation des fichiers, saisie et structuration des données

5.1. Arborescence recommandée

Une arborescence commune facilite la recherche, la sauvegarde et le dépôt. Elle doit séparer les données brutes, les données de travail, les exports validés et la documentation.

```
GESTE_2026/  
  00_admin_autorisations/  
  01_protocoles/  
  02_donnees_brutes/  
    gps/  
    instruments/  
    photos/  
    fiches_terrain_scan/  
  03_donnees_saisies/  
  04_controls_qualite/  
  05_donnees_validees/
```

5.2. Conventions de nommage

Les noms de fichiers doivent être explicites, stables, sans accents, sans espaces et sans caractères spéciaux. La convention doit être documentée et appliquée par toutes les équipes.

Statut	Exemple
Recommandé	GESTE2026_ORNE_ST03_physicochimie_equipeB_v01.csv
Recommandé	GESTE2026_ORNE_ST03_photo_aval_20260518_1435.jpg
À éviter	mesures finales copie nouvelle version.xlsx
À éviter	photo rivière élodie.jpg

5.3. Règles de saisie tabulaire

- Une ligne correspond à une observation, une mesure, un prélèvement ou un événement clairement défini.
- Une colonne correspond à une seule variable : ne pas mélanger valeur et unité dans une même cellule.
- Ne pas utiliser de cellules fusionnées, couleurs porteuses d'information, commentaires cachés ou calculs non documentés.
- Ne pas saisir plusieurs valeurs dans une même cellule ; créer plusieurs lignes ou colonnes selon le modèle de données.
- Utiliser les listes contrôlées lorsque disponibles : station, protocole, unité, type d'échantillon, qualité.
- Les valeurs manquantes doivent utiliser une convention explicite : NA, NM, ND, EXCLU, selon le dictionnaire.
- Les dates doivent suivre le format AAAA-MM-JJ ; les heures doivent être au format 24 h.
- Le séparateur décimal et l'encodage doivent être définis avant import. Pour l'export pérenne, privilégier CSV UTF-8 avec règle de séparateur documentée.

5.4. Identifiants stables

Les identifiants doivent être uniques et ne pas dépendre d'un libellé susceptible de changer. Il est préférable d'utiliser des identifiants courts, structurés et documentés.

Identifiant	Exemple	Usage
campagne_id	GESTE_2026	Identifie l'année ou la campagne pédagogique.
station_id	ORNE_ST03	Stable même si le nom courant de la station évolue.
echantillon_id	GESTE2026_ORNE_ST03_SED_001	Unique pour chaque prélèvement.
observation_id	OBS_2026_000154	Unique pour chaque observation ou mesure.
photo_id	PHOTO_2026_00042	À lier au fichier image et à la station/échantillon.

5.5. Valeurs manquantes et codes qualité

Les valeurs manquantes ne doivent pas être confondues avec zéro. Un zéro est une valeur mesurée ; une absence de mesure doit être codée et expliquée.

Code	Signification	Usage
NA	Non applicable	La variable n'a pas de sens pour cette observation.
NM	Non mesuré	La mesure n'a pas été réalisée.
ND	Non déterminé	La mesure ou l'identification n'a pas pu être déterminée.
A_VERIFIER	Valeur suspecte	La donnée existe mais demande validation.
EXCLU	Donnée exclue	La donnée ne doit pas être utilisée dans l'analyse finale.

6. Contrôle qualité, validation et correction des données

6.1. Contrôle quotidien

Un contrôle quotidien doit être réalisé tant que le contexte de terrain est encore mémorisable. Il permet de corriger rapidement les oublis de station, d'heure, d'unité, de photo ou d'échantillon.

La comparaison des données collectées par différents opérateurs peut permettre d'identifier d'éventuelles erreurs, écarts liés aux méthodes de mesure, aux instruments utilisés ou aux conditions de terrain. Cette validation croisée contribue à améliorer la cohérence générale des données et à limiter certains biais liés aux différences d'acquisition entre équipes.

Lorsque cela est possible, certaines mesures peuvent être réalisées plusieurs fois ou comparées entre groupes afin de vérifier leur cohérence

Rappels :

- Tous les fichiers attendus sont présents et lisibles.
- Les champs obligatoires sont renseignés.
- Les dates, heures, coordonnées et unités sont au bon format.
- Les identifiants de station, photo et échantillon sont cohérents.
- Les valeurs extrêmes ou surprenantes sont signalées, pas supprimées.
- Les données brutes sont sauvegardées avant toute correction.

6.2. Types de contrôles à réaliser

Contrôle	Question	Exemple d'anomalie
Complétude	Tous les champs obligatoires sont-ils renseignés ?	station_id vide, unité absente
Format	Les formats respectent-ils les règles ?	date 18/05/26 au lieu de 2026-05-18
Cohérence spatiale	La station correspond-elle au bon site ?	coordonnées hors zone d'étude
Cohérence temporelle	Les heures sont-elles plausibles ?	heure de laboratoire avant l'heure de prélèvement
Cohérence scientifique	La valeur est-elle plausible ?	pH 15, température eau -5 °C
Doublons	La même mesure ou le même échantillon apparaît-il deux fois ?	deux echantillon_id identiques
Lien fichiers	Les photos et fichiers instrument sont-ils rattachés ?	photo sans station_id

6.3. Correction sans perte de traçabilité

Les données brutes ne doivent pas être écrasées. Toute correction doit pouvoir être expliquée. Le journal des corrections doit contenir au minimum : date de correction, personne responsable, donnée concernée, valeur initiale, valeur corrigée, raison de la correction et statut de validation.

Champ	Exemple
correction_id	CORR_2026_001
date_correction	2026-05-19
donnee_concernee	OBS_2026_000154 / pH
valeur_initiale	72
valeur_corrige	7.2
raison	Erreur de séparateur décimal confirmée sur fiche papier
responsable	Encadrant / initiales
statut	validée / à vérifier / rejetée

6.4. Niveaux de validation recommandés

Niveau	Statut	Usage
0 - Brute	Non contrôlée	Conservée pour traçabilité uniquement.
1 - Saisie	Importée ou recopiée	Contrôles automatiques à faire.
2 - Contrôlée	Formats et complétude vérifiés	Peut être utilisée pour pré-analyse.
3 - Validée	Approuvée scientifiquement	Peut intégrer le jeu final.
4 - Publiée	Dépôt + licence + métadonnées	Version citable et réutilisable.

7. Sauvegarde, sécurité, données personnelles et pérennisation

7.1. Sauvegarde quotidienne

La perte de données de terrain est souvent irréversible. Une sauvegarde quotidienne doit être réalisée à la fin de chaque journée, après vérification de lisibilité des fichiers. L'utilisation d'un espace de stockage collaboratif centralisé est fortement recommandée. L'Université de Lorraine (<https://bul.univ-lorraine.fr/>) ou OTELo (<https://oc.otelo.univ-lorraine.fr/>) vous proposent ces services.

Si la connexion à un réseau internet était impossible en fin de journée, une sauvegarde sur un autre support (clef usb, disque dur externe) est recommandée avant l'envoi sur l'espace collaboratif.

7.2. Données personnelles

Avant dépôt ou diffusion, supprimer ou anonymiser mails, numéros de téléphone, signatures, visages identifiables sur les photos et toute information personnelle non nécessaire à la compréhension scientifique du jeu de données.

7.3. Archivage et pérennisation

Les données validées doivent être archivées dans des formats ouverts ou largement réutilisables. Les fichiers propriétaires peuvent être conservés en complément, mais un export CSV UTF-8, un dictionnaire de données et un README sont très fortement recommandés pour la pérennité.

Type	Format conseillé	Commentaire
Données tabulaires	CSV UTF-8, éventuellement XLSX de travail	Documenter séparateur et encodage.
Dictionnaire de données	CSV / XLSX / DOCX	Inclure unités, formats, codes et contraintes.
Protocoles	PDF/A ou PDF, DOCX source conservé	Version datée et stable.
Images	PNG ou TIFF selon usage	Conserver métadonnées utiles, nommage stable.
Scripts éventuels	TXT, R, Python, SQL	Documenter version et dépendances.

8. Préparation d'un jeu de données publiable dans un entrepôt de données

8.1. Contenu recommandé pour le dépôt

La publication d'un dépôt de jeu de données doit être compréhensible sans contact direct avec les étudiants ayant réalisé les mesures. Le dépôt doit contenir les données validées et la documentation suffisante pour les interpréter, par exemple :

Élément	Rôle	Exemple
data	Fichiers de données validées	CSV par table ou par type de mesure.
metadata	Métadonnées de dépôt	Titre, résumé, auteurs, mots-clés, licence.
README.md	Présentation du jeu de données	Contexte, structure, méthode, citation.
dictionnaire_donnees.csv	Description des variables	Nom, définition, unité, type, valeurs autorisées.
protocoles.pdf ou lien	Méthodes de collecte	Version datée des protocoles.
journal_qualite.csv si pas inclus dans le README	Anomalies, exclusions, corrections	Traçabilité des décisions.

8.2. Checklist avant dépôt

- Le jeu de données ne contient pas de données personnelles non nécessaires.
- Les données brutes, corrigées et validées sont clairement distinguées.
- Toutes les variables sont décrites dans le dictionnaire de données.
- Les unités, systèmes de coordonnées et codes qualité sont documentés.
- Les protocoles et instruments sont identifiés.
- La licence est validée par les responsables.
- Le jeu est relu scientifiquement par l'équipe encadrante.
- Les fichiers s'ouvrent correctement sur un autre ordinateur.

8.3. Licence, citation et réutilisation

Lorsque les données sont ouvertes, la licence doit être explicite. Le stage prévoit une diffusion sous licence ouverte, par exemple CC-BY ou équivalent. La licence doit permettre la réutilisation tout en imposant la citation des producteurs lorsque cela est souhaité. Les modalités précises doivent être validées avant publication.

8.4. Bases, référentiels et entrepôts existants à mobiliser

Les ressources suivantes peuvent être utilisées soit comme lieux de dépôt, soit comme bases de comparaison, soit comme référentiels de codification. Elles n'ont donc pas toutes le même rôle : certaines servent à publier le jeu de données final, d'autres à normaliser les champs ou à comparer les observations avec des données publiques.

Besoin	Ressource recommandée	Usage conseillé pour GESTE
Dépôt local ou thématique OTELo	ORDaR - OTELo Research Data Repository	Entrepôt pour les jeux validés liés à OTELo et aux géosciences/environnements lorrains ; permet de préparer une publication citable et documentée.
Dépôt national ou institutionnel	Recherche Data Gouv / espace DOREL Université de Lorraine	Solution nationale ou institutionnelle de dépôt lorsque le jeu ne relève pas d'un entrepôt thématique ou si le circuit UL est privilégié.
Paramètres, unités et référentiels eau	SANDRE	Référence prioritaire pour coder les paramètres, supports, méthodes, unités, stations et échanges liés à l'eau.
Qualité des eaux superficielles	Naiades - Eaufrance	Comparer les mesures étudiantes avec des données publiques : physicochimie, diatomées, macroinvertébrés, macrophytes, qualité des cours d'eau et plans d'eau.
Débits et hydrométrie	HydroPortail - Eaufrance	Confronter les observations de terrain aux conditions hydrologiques : hauteurs, débits, stations hydrométriques.
Eaux souterraines	ADES - Eaufrance	À mobiliser si la campagne traite de nappes, piézométrie ou qualité des eaux souterraines.
Taxonomie France	TAXREF / INPN	Référentiel taxonomique prioritaire pour les noms scientifiques de faune, flore et fonge en France.
Observations d'espèces	OpenObs / INPN	Comparer ou contextualiser les observations d'espèces disponibles dans le SINP/INPN.
Diffusion biodiversité internationale	GBIF	Cadre de diffusion international des données de biodiversité, notamment via Darwin Core et Darwin Core Archive.
Sites et observatoires long terme	DEIMS-SDR / eLTER	Référence utile pour documenter des sites, stations, dispositifs d'observation et séries temporelles environnementales.
Surfaces continentales et zone critique	THEIA / OZCAR	Ressource utile pour replacer les données dans les dispositifs nationaux d'observation des surfaces continentales.
<p>Point de vigilance Une base de comparaison n'est pas nécessairement un entrepôt. Par exemple, Naiades, HydroPortail ou ADES peuvent servir à comparer et contextualiser les données ; ORDaR ou Recherche Data Gouv servent plutôt à déposer, documenter et publier un jeu de données validé.</p>		

8.5. Recommandation pratique pour un jeu de données GESTE publiable

Pour une campagne pédagogique, il est recommandé de préparer un dépôt simple mais complet, composé de fichiers CSV validés, d'un README, d'un dictionnaire de données, des protocoles, du journal qualité et d'un fichier de métadonnées de dépôt. Les champs doivent être suffisamment riches pour permettre une conversion ultérieure vers DataCite, EML, Darwin Core ou un référentiel spécialisé.

Élément à préparer	Format conseillé	Alignement standard possible
Métadonnées de dépôt	Formulaire ORDaR / Recherche Data Gouv + fichier metadata.csv si besoin	DataCite
Description écologique du jeu	README.md ou README.docx	EML
Tables de données validées	CSV UTF-8	EML / Darwin Core selon les cas
Observations taxonomiques	CSV structuré	Darwin Core
Données spatiales	CSV + coordonnées ; éventuellement GeoPackage ou shapefile si besoin	ISO 19115 / standards géomatiques
Paramètres eau	CSV avec codes, unités et supports documentés	SANDRE
Unités	Liste contrôlée dans le dictionnaire	UCUM / QUDT
Journal qualité	CSV ou table dédiée	Traçabilité interne ; utile pour la réutilisation

9. Bonnes pratiques par type de donnée

9.1. Mesures physico-chimiques de l'eau

- Toujours associer la mesure à la station, la date, l'heure, la profondeur ou position si pertinente.
- Renseigner l'instrument, le numéro de sonde et l'état de calibration.
- Séparer valeur numérique, unité, variable et commentaire.
- Signaler les conditions particulières : pluie récente, crue, eau trouble, sonde instable.
- Ne pas arrondir excessivement : conserver la précision utile de l'instrument.

9.2. Sols et sédiments

- Attribuer un identifiant unique à chaque prélèvement sur le terrain.
- Noter le type de matrice, la profondeur, la masse ou le volume, le contenant et les conditions de conservation.
- Documenter le lien entre prélèvement terrain et analyse laboratoire.
- Ne jamais réutiliser un identifiant d'échantillon, même si le prélèvement est annulé.

9.3. Biodiversité, taxonomie et observations naturalistes

- Utiliser autant que possible un référentiel taxonomique stable (taxref, ...).
- Distinguer nom observé, nom validé et niveau d'identification.
- Documenter l'observateur, le validateur éventuel, la méthode et l'effort d'échantillonnage.
- Conserver les incertitudes : cf., aff., groupe, morphotype, non déterminé.

9.4. Végétation, macrophytes, dendrologie et habitats

- Renseigner la méthode d'observation : transect, placette, recouvrement, présence/absence, abondance.
- Documenter la surface, longueur, effort ou durée d'observation.
- Associer les photos aux stations et aux observations correspondantes.
- Signaler les conditions qui peuvent influencer l'observation : turbidité, saison, coupe, crue.

9.5. Photographies

- Nommer les photos de manière stable et les associer à un identifiant station, échantillon ou observation.
- Noter l'auteur ou l'équipe, la date, l'heure, l'orientation et le sujet photographié.
- Éviter les personnes identifiables sur les photos destinées au dépôt public.
- Ne pas utiliser une photo comme unique support d'information sans métadonnées.

9.6. Données GPS et spatiales

- Noter le système de coordonnées utilisé : WGS84, Lambert 93 ou autre.
- Conserver la précision GPS lorsque l'appareil la fournit.
- Éviter de mélanger latitude/longitude et coordonnées projetées dans les mêmes colonnes.
- Vérifier quotidiennement que les points se situent dans la zone d'étude.

10. Proposition de Plan de Gestion de Données simplifié

Avant le départ sur le terrain, il est fortement recommandé de rédiger collectivement un plan de gestion de données (PGD). Le PGD simplifié permet de formaliser les choix de gestion des données pour l'école de terrain. Il peut être mis à jour chaque année avant la campagne, puis complété après validation des données.

Rubrique PGD	Question à renseigner	Réponse attendue
Contexte	Quel est l'objectif de la campagne et quelles données seront produites ?	À compléter avant terrain
Responsabilités	Qui collecte, saisit, contrôle, valide et publie ?	Encadrants + responsable données
Types de données	Quelles tables, fichiers, photos, échantillons et résultats de laboratoire ?	Liste par protocole
Formats	Quels formats de travail et formats d'archivage ?	CSV UTF-8, PDF, JPG/TIFF
Métadonnées	Quels champs obligatoires et quel dictionnaire ?	Voir section 4 et annexe 3
Qualité	Quels contrôles et niveaux de validation ?	Voir section 6
Stockage	Où sont les données brutes, saisies, validées et sauvegardées ?	Espace institutionnel sécurisé
Éthique/RGPD	Y a-t-il des données personnelles ou sensibles ?	À exclure/anonymiser avant diffusion
Diffusion	Quels jeux seront publiés, où, quand, sous quelle licence ?	ORDaR, CC-BY ou équivalent validé
Pérennisation	Qui maintient la base et les versions annuelles ?	OTELo / équipe pédagogique

Annexe 1 - Checklist de préparation avant départ

Point à vérifier	OK
Objectifs et protocoles validés	[]
Liste des stations et carte préparées	[]
Identifiants de station/échantillon définis	[]
Fiches de terrain ou formulaires prêts	[]
Matériel inventorié et testé	[]
Instruments chargés et calibrés	[]
Batteries, consommables et matériel de secours prévus	[]
Autorisations, accès et consignes de sécurité vérifiés	[]
Responsables de rôles désignés	[]
Arborescence de stockage et règles de nommage partagées	[]

Annexe 2 - Checklist de contrôle du soir

Point à vérifier	OK
Tous les fichiers de la journée sont centralisés.	[]
Les fiches papier sont photographiées ou scannées si nécessaire.	[]
Les données brutes sont copiées sans modification.	[]
Les champs obligatoires sont renseignés.	[]
Les coordonnées GPS sont plausibles.	[]
Les photos sont renommées ou associées aux stations/échantillons.	[]
Les échantillons sont étiquetés et inventoriés.	[]
Les anomalies sont inscrites dans le journal.	[]
Une sauvegarde est réalisée sur au moins deux supports.	[]
Les points à reprendre le lendemain sont listés.	[]

Annexe 3 - Modèle de dictionnaire de données

Champ du dictionnaire	Description	Exemple
nom_variable	Nom court et stable de la colonne	temperature_eau
libelle	Nom lisible	Température de l'eau
definition	Description précise de ce qui est mesuré	Température mesurée in situ dans le cours d'eau
type	texte, entier, décimal, date, booléen, catégorie	décimal
unite	Unité si applicable	°C
format	Format attendu	nombre décimal
valeurs_autorisees	Liste contrôlée si applicable	OK; A_VERIFIER; EXCLU
obligatoire	oui/non	oui
source	terrain, laboratoire, calcul, référentiel	terrain
commentaire	Limites, précautions, méthode	Sonde calibrée avant sortie

Annexe 4 - Modèle de README pour un dépôt

Titre du jeu de données :
Version :
Date de publication :
Producteurs / responsables :
Contact scientifique :
Contact données :
Contexte et objectifs :
Sites et période de collecte :
Méthodes et protocoles :
Description des fichiers :
Structure des tables et liens entre identifiants :
Unités, codes et valeurs manquantes :
Contrôles qualité et exclusions :
Licence et conditions de réutilisation :
Citation recommandée :
Historique des versions :

Annexe 5 - Modèle de journal d'anomalies

Champ	Description	Exemple
anomalie_id	Identifiant unique	ANO_2026_001
date_detection	Date de détection	2026-05-18
detecteur	Équipe ou personne	Equipe B
donnee_concernee	Station, échantillon, fichier ou observation	ORNE_ST03 / pH
description	Description factuelle	Valeur pH incohérente avec fiche papier
impact	mineur / moyen / critique	moyen
action	correction, exclusion, à vérifier	correction
decision	Décision validée	séparateur décimal corrigé
validateur	Personne ayant validé la décision	Encadrant

Annexe 6 - Standards, référentiels et ressources recommandées

Cette annexe rassemble les ressources utiles pour mettre en œuvre les recommandations du guide.

Ressource	Rôle	Adresse officielle ou point d'entrée
DataCite Metadata Schema 4.7	Métadonnées de publication et de citation des données et autres productions de recherche.	https://schema.datacite.org/meta/kernel-4/
EML - Ecological Metadata Language	Documentation détaillée des jeux de données écologiques et environnementaux.	https://eml.ecoinformatics.org/
Darwin Core	Standard pour le partage des données de biodiversité : taxons, occurrences, observations, échantillons.	https://dwc.tdwg.org/
Darwin Core Archive / GBIF	Format de paquetage pour publier des données de biodiversité.	https://ipt.gbif.org/manual/
ISO 19115 / ISO 19115-1	Métadonnées géographiques : emprise, système de coordonnées, qualité, distribution.	https://www.iso.org/standard/53798.html
SANDRE	Référentiels et dictionnaires de données sur l'eau en France.	https://sandre.eaufrance.fr/
SOSA/SSN - W3C / OGC	Modélisation des capteurs, observations, échantillons, procédures et propriétés observées.	https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/
OGC SensorThings API	Interfaces standardisées pour données de capteurs et observations.	https://www.ogc.org/standards/sensorthings/
UCUM	Codage non ambigu des unités de mesure.	https://ucum.org/
ORDaR	Entrepôt de données institutionnel OTELO.	https://ordar.otelo.univ-lorraine.fr/
Recherche Data Gouv	Entrepôt national pluridisciplinaire pour les données de recherche.	https://recherche.data.gouv.fr/
DOREL - Université de Lorraine	Espace institutionnel UL dans Recherche Data Gouv.	https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/dorel-lorraine
Naiades - Eaufrance	Données publiques de qualité des cours d'eau et plans d'eau.	https://naiades.eaufrance.fr/
HydroPortail - Eaufrance	Données hydrométriques publiques : stations, hauteurs, débits.	https://hydro.eaufrance.fr/
ADES - Eaufrance	Données quantitatives et qualitatives sur les eaux souterraines.	https://ades.eaufrance.fr/
TAXREF / INPN	Référentiel taxonomique national pour la France.	https://www.data.gouv.fr/datasets/referentiel-taxonomique-taxref-1
OpenObs / INPN	Accès aux données d'observation d'espèces du SINP/INPN.	https://cat.opidor.fr/index.php/OpenObs
GBIF	Infrastructure internationale de diffusion des données de biodiversité.	https://www.gbif.org/standards